

YASHIL INSTRUMENTLAR ORQALI YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI

Qurbonov Fazliddin Farxod o'g'li

Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039718>

Annotatsiya. Ushbu tezisda “yashil iqtisodiyot” atamasiga jahon va mamlakatimiz olimlari tomonidan keltirilgan ta’riflar yoritilgan. “Yashil iqtisodiyot” nazariyasi ochib berilgan. “Yashil iqtisodiyot”ni O‘zbekistonda muhimlik va dolzarbligini oxirgi xukumat me’yoriy-huquqiy xujjatlar asosida ko‘rsatib berilgan. Shu bilan birga “yashil iqtisodiyot”ni soha va tarmoqlarga ta’siri va muhimligi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil, yashil iqtisodiyot, atrof-muhit, resurslar.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 dekabrda PQ-436-sonli “2030 yilgacha o‘zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Qarori imzolandi. Unga ko‘ra 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsad qilib olingan .

ASOSIY QISM

Ekologik muammolar endi cheklangan tovar sifatida iqtisodga kiritilgan; Yangi tendensiya shakllandi va faol rivojlanmoqda - “yashil iqtisodiyot”. “Yashil iqtisodiyot” - iqtisodiyot fanining yo‘nalishi bo‘lib, unda iqtisodiyot o‘zi mavjud bo‘lgan tabiiy muhitning bog‘liq tarkibiy qismidir va uning bir qismidir; tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali jamiyat farovonligini ta‘minlash, shuningdek, yakuniy foydalanish mahsulotlarini ishlab chiqarish sikliga qaytarishga qaratilgan .

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhitni muhofaza qilish tashkiloti (BMTA) ekspertlari “yashil” iqtisodiyotni “odamlar farovonligini yaxshilaydigan va ijtimoiy adolatni ta‘minlaydigan, shu bilan birga atrof-muhit va uning kamayishi xavfini sezilarli darajada kamaytiradigan” iqtisodiy faoliyat sifatida ko‘rishadi .

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 dekabrda PQ-436-sonli “2030 yilgacha o‘zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Qarorda 2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsad qilib olingan. Ushbu maqsadga erishishga mo‘ljallangan 2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta‘minlash dasturi 1-ilovaga muvofiq: issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish; qayta tiklanuvchi energiya

manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko'prog'iga yetkazish; sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish; yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foizga kamaytirish; iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyasini joriy etish; yiliga 200 million ko'chat ekish va ko'chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish; respublika o'rmon fondi zaxiralari ko'rsatkichini 90 million kub metrdan ortiqroqqa yetkazish; hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65 foizdan oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi PQ-4477-sonli "2019 - 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarorida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bular :

- texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
- davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish;
- davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish;
- ta'limga investitsiyalar kiritishni rag'batlantirish, yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga "yashil" iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;
- Orolbo'yidagi ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish choralari ko'rish;
- "yashil" iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Dunyo iqlim o'zgarishi muammolari bilan kurashar ekan, barqaror kelajak sari potensial yo'l sifatida yashil iqtisodiyot konsepsiyasiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tish ko'plab Barqaror rivojlanish maqsadlariga – nafaqat iqlim o'zgarishi maqsadlariga, balki iqtisodiy o'sish, tenglik va farovonlik maqsadlariga ham erishish uchun zarur bo'lgan narsadir. Ushbu maqola yashil iqtisodiyot nima ekanligi, nima uchun muhimligi va unga erishish uchun qanday qadamlar qo'yish mumkinligini ko'rib chiqadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik muammolarni tezroq bartaraf etish uchun energiya resurslari, suv va yerdan ehtiyotkorlik bilan foydalanish, elektr energiyasi ishlab chiqarish va chiqindilarni qayta ishlashga sarmoya kiritish, davlat-xususiy sheriklik tamoyilini mustahkamlash zarur. Bu jarayonda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, bilim va dunyoqarashini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

1. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish o'nlab yo'nalishlarni o'z ichiga olgan murakkab, keng ko'lamli va ko'p tarmoqli jarayondir. Bularning barchasi xorij tajribasini keng tatbiq etish, innovatsion yondashuvni jadal joriy etish va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni nazarda

tutadi. O'zbekistonda "Yashil iqtisodiyot va ekologiya" nomli keng salohiyatga ega ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Mazkur institut oliy o'quv yurtlarining amaldagi ekologiya kafedralari bilan hamkorlikda ish olib borishi bilan bir vaqtda keng ko'lamli ekologik targ'ibotni yo'lga qo'yishi kerak.

2. "Yashil iqtisodiyot"ni moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyojni qondirish imkoniyatlari mavjud. Jadal o'sish va kapital bozorining "yashil iqtisodiyot"ga yo'naltirilganligi oshib borishi, uglerod manbalarini moliyalashtirish va mikromoliyalashtirish kabi bozor dastaklarining rivojlanib borayotgani hamda oxirgi yillardagi iqtisodiy pasayishga javoban fondlar global "yashil" rivojlanishga qaratilgan "yashil" iqtisodiy islohotlarni keng miqyosli moliyalashtirish imkonini taqdim etishmoqda. Ammo ushbu oqimlar investitsiyaga bo'lgan ehtiyojlardan ancha kam. shu sababli yaqin vaqt ichida "yashil" iqtisodiyotga o'tishni boshlamoqchi bo'lsak, ushbu oqimlarni tez kengaytirish lozim bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 dekabrda PQ-436-sonli "2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" Qaror
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 aprelda PQ-108-sonli "Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda ilmiy yondashuvlarni kengaytirish va boshqaruv kadrlarini tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qaror
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrda PQ-4477-sonli "2019 - 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori
4. www.ziyonet.uz